

ದೊಂಬರ ಸಮುದಾಯ- ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ

ಸುರೇಶ ಪಿ.

ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18228959>

ABSTRACT:

ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನವು ದೊಂಬರ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಭಾಷಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಮುದಾಯವು, ಬದುಕಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಾಗಿ ದೊಂಬರಾಟದಂತಹ ಸಾಹಸ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರರಾಮನ ಕತೆಯಂತಹ ಜನಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದ್ದರೂ, ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಖನವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ, ಗುರುತು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಬಳಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ 'ಗೂಢ ಭಾಷೆ' ಅಥವಾ 'ದೊಂಬರ ಭಾಷೆ'ಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

KEYWORDS:

ದೊಂಬರ ಸಮುದಾಯ, ದೊಂಬರಾಟ, ಅಲೆಮಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಲ್ಲಟ, ದೊಂಬರ ಭಾಷೆ.

ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸಮುದಾಯಗಳ ಬದುಕಿನ ಮತ್ತು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ವರ್ಗ ತಾರತಮ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಂಬರ ಸಮುದಾಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಲಾಗಿದೆ. ಬಹು ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀಳಾಗಿಯೇ ಕಾಣುವ ಪರಂಪರೆಯು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪಲ್ಲಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ದೊಂಬರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳೂ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೊದಲೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ದೊಂಬರ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಲ್ಲಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವು ವರ್ಗ, ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಲ್ಲಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಇವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಿಂದ, ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಕೆಲವರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದರು. ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗುಂಪುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬದುಕಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಊರೂರು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ದೊಂಬರಾಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭಿಸಿದರೋ ಅಂದಿನಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಂಬರರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದವು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜರು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ

ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.

ದೊಂಬರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಲದವರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಇತರೆ ವೃತ್ತಿಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಡುವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು, ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದು, ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಡೆಯುವುದು ಇಂತಹ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ದೊಂಬರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಹಸಿಗರು, ಧೈರ್ಯವಂತರು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಜಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ರಾಜರಿಂದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ದೊಂಬರರಲ್ಲಿ ಇವರದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕುಲಗಳಿದ್ದವು. ಇವರು ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ದೊಂಬರ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇವರನ್ನು ನೋಡುವ ಕ್ರಮವೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿವೆ.

ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಭಯವೂ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದು ಕಲಿತಿದ್ದರು, ಕೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರು. ಮರಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹತ್ತುವುದು ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರುವ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ದೊಂಬರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವರು ಇದೇ ಕುಲವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರದ ಇವರನ್ನು ಅಂದಿನ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯವೇ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಿತು.

ದೊಂಬರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಜನಪದ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕುಮಾರರಾಮನ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರತ್ನಾಜಿಯು ದೊಂಬರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರರಾಮನ ತಂದೆ ಕಂಪಿಲರಾಯನು

ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ದೊಂಬರ ಗುಂಪೊಂದು ದೊಂಬರಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರಲು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ದೊಂಬರ ಹೆಣ್ಣು ರತ್ನಾಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ದೊಂಬರ ಸಮುದಾಯವು ಕುಮಾರರಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೊಂಬರ ಸಮುದಾಯವು ಇಂದಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪಿಲರಾಯನು ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಜಾತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ರಾಜರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಜಾತಿ, ಮತಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಠ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು ದೊಂಬರಾಟವನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು ರಾಜರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಕ್ರಮವು ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮ, ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆ ಮೊದಲಾದವು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ಗಳಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ದೊಂಬರ ಭಾಷೆ

ದೊಂಬರ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂತರಿಕವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಆಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೊಂಬರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಚಾಣಾಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೇ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವರು.

ಇವರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕುಲಗಳಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು

ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ರಚನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ, “ನಮ್ಮ ಜನರು ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆಯನ್ನು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮವರು ಸೇರುವಾಗ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.”¹ ಹೀಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗೆ ಅನ್ಯ ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ಅತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರುವವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿರಲು ಸಮುದಾಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. “ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಗಳಾದಾಗ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಿರಲು ಸಮುದಾಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಉಳಿದಂತೆ ಆಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.”² ಹೀಗೆ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮಗಳು, ಆಂತರಿಕ ಬದುಕಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಸಮುದಾಯವು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ದೊಂಬರರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬಳಸುವ ಪದಗಳು:

- ಕೈಕ, ಕುಕ್ರ- ನಾಯಿ
- ಯಾನಂ- ಹಾವು
- ಲಿವ್ವ- ಕೋಳಿ
- ಒಸರಿಗಾಡು- ಹದ್ದು

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

- ಕಿವುಲು ಮೆಸ- ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ
- ಕರಕಾಲು- ತರಕಾರಿ
- ಅಶಾಲು- ಮಾಂಸ
- ಕೈಪು- ತಿನ್ನು
- ಶಿರುಗುಡು- ವ್ಯಕ್ತಿ

ಕೊನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

1. ಗೊರ್ಲ ಮೂಗಪ್ಪ, ದೊಂಬರಪಾಳ್ಯ, ವಯಸ್ಸು 95
2. ನರಸಮ್ಮ, ಕಾನಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸು 88

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಪ್ರಭಾಕರ ಎ.ಎಸ್. & ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಟಿ.ಎನ್. (ಸಂ), (2006), ಡೊಂಬರು ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೋಟ, ಹೊಸಪೇಟೆ: ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶನ.
2. ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಸಿ. ಹಕಾರಿ, (2001), ಡೊಂಬರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ.
3. ಚಲುವರಾಜು, (1993), ದಕ್ಕಲರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ.
4. ಹಿರೇಮಠ ಎಸ್.ಎಸ್., (2018), ದಲಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಂಪಿ: ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
5. ಅರ್ಜುನ ಗೊಳಸಂಗಿ, (2000), ದಲಿತರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾನಪದೀಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಥಣಿ: ವಿಮೋಚನಾ ಪ್ರಕಾಶನ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.